

**ARQUEOLOGIAS DO INCONSCIENTE: EXPLORANDO ZOOPOÉTICAS NOS
ESPAÇOS ONÍRICOS**

**ARCHEOLOGIES OF THE UNCONSCIOUS: EXPLORING ZOOPOETICS IN
DREAMING SPACES**

Marcos Felipe Fidelis Araújo

Universidade Federal de Goiás, Brasil

marsilipe@gmail.com

Resumo

Por meio da construção de relatos oníricos proponho explorar as visualidades em torno da representação bovina e como os sentidos do inconsciente se encontram com os sentidos do mundo real. A partir da análise junguiana busco meios de compreender estas experiências que me levam ao caminho das zoopoéticas (Maciel, 2023) que passam a me auxiliar na elaboração de uma instalação cerâmica intitulada Achados arqueológicos: desvendando o mito do boi, como forma de investigar o animal que me habita. A partir desta prática percebo como as imagens dos sonhos podem provocar rupturas nas formas de compreender e se relacionar com as imagens do mundo, que me proporcionaram leituras distintas sobre a representação em torno do animal em questão.

Palavras-chave: Processos Criativos; Sonhos; Visualidades; Zoopoéticas.

Abstract

Through the construction of dream reports, I propose an exploration of the visualities around the bovine representation and how the senses of the unconscious meet the senses of the real world. Based on Jungian analysis, I seek ways to understand these experiences that lead me to the path of zoopoetics (Maciel, 2023) and into the creation of a ceramic installation entitled Archaeological finds: unraveling the myth of the ox, as a way of investigating the animal that inhabits me. From this practice I understand how dream images can cause ruptures in the ways of understanding and relating to images of the world, which provided me with different readings about the representation surrounding said animal.

Keywords: Creative Process; Dreams; Visualities; Zoopoetics.

INTRODUÇÃO

Neste artigo busco construir uma reflexão acerca da influência das imagens do inconsciente no processo de criação como força que impulsiona o trabalho artístico, mobilizando vivências reais e imaginárias. Inicialmente através da escrita e do desenho tentei atribuir sentido a sonhos que se tornaram frequentes no período da pandemia de COVID-19. Tais sonhos me possibilitaram explorar as visualidades do meu entorno, as paisagens que me cercavam e brotavam do meu interior, levando de volta a lugares que só tinha acesso através de recordações.

A ocorrência de sonhos envolvendo animais que me abordam, perseguem e/ou ameaçam desde a infância são uma incógnita para mim. Somente nos últimos 4 anos, devido a sua persistência, parei para de fato investigar as criaturas que me interpelavam, onde é recorrente a aparição de figuras bovinas. Busquei compreender a partir da psicologia analítica como os sonhos conectam as esferas do consciente e do inconsciente. A analista junguiana Aniela Jaffé afirma que nos sonhos onde é “bastante comum [...] o sonhador [ser] perseguido por um animal indica quase sempre, que um instinto se dissociou da consciência e deve ser (ou está tentando ser) readmitido e integrado na vida do indivíduo.” (Jaffé, 2016, p. 322).

A afirmação da autora não encerra as possibilidades interpretativas deste evento, mas indicam um caminho pelo qual posso dar continuidade a investigação. É onde me encontro com o campo de estudo das animalidades, que questiona a oposição entre animal e humano, que no pensamento de Maciel foi

estabelecida a partir do final do século XVII com a filosofia de René Descartes e consolidada ao longo do século XVIII — provocou não apenas o rebaixamento dos seres não humanos à última categoria na hierarquia dos viventes, como também a transformação do próprio termo “animal” num antônimo de “humano”. (2023, p. 18-19)

A autora afirma que de acordo com o pensamento cartesiano “o animal (no singular genérico) era um mero corpo sem alma, um simples autômato, passível de todos os tipos de exploração e violência”(id ib). A partir destas vivências oníricas me atento a outras perspectivas que me convocam a investigar o animal que me habita. Busco a princípio construir outros sentidos para as representações bovinas que circulam em meu entorno a partir das sensibilidades despertadas pelos sonhos.

Assumindo uma mirada crítica questiono a presença dos bovinos no país e a forma que foram usados para a construção do projeto colonial que hoje conhecemos como

Brasil, promovendo a “alteração da paisagem, obliterando a fauna e flora locais por meio de práticas coloniais extrativistas e exploratórias” (Lima, 2023, p. 379). Reconheço os impactos culturais e econômicos que os bovinos exercem na constituição de identidades na arte, política e representações populares. A tensão provocada nessas instâncias devido a manutenção do projeto colonial globalizado causaram transformações nas representações visuais do animal na contemporaneidade.

A partir dos campos mencionados que convocam o inconsciente e as animalidades guio minha prática artística assentada em uma perspectiva crítica pautada no campo de estudos da cultura visual, questionando: como as imagens dos sonhos podem provocar rupturas nas formas de compreender e se relacionar com o mundo? Neste artigo apresento reflexões articulando as ideias que culminam no processo de criação da instalação cerâmica Achados arqueológicos: desvendando o mito do boi.

FRONTEIRAS DO INCONSCIENTE E DA CULTURA

Deslocamentos compulsórios em decorrência de problemas de saúde e questões familiares marcaram os anos iniciais da minha vida. Muitas vezes na estrada encontrava mais familiaridade e afeto com a paisagem do que em casa, cada viagem era uma aventura tão intensa que no final acabava em choro ou náuseas. As rodovias na mesorregião do Centro-Goiano, margeadas por pastos e populações bovinas a perder de vista nos campos abertos do cerrado, eram um cenário cotidiano quando viajava entre as cidades ao longo da GO-060 (que correm para o Oeste do estado). Além das cidades, visitei e morei com parentes ou conhecidos que viviam nas fronteiras entre o campo e a cidade. Paisagens tomadas de árvores, bichos, córregos, mata-burros, porteiras, pontes e casas que eram os pontos de referência. Há 16 anos, quando mudei pra Goiânia, esses fluxos foram progressivamente perdendo o ritmo.

Depois de vários anos, durante a pandemia de COVID-19 a situação de imobilidade convocou minha mente a estes fluxos. As fotografias abaixo (Figura 1) representam a vista da minha janela no 10º andar, onde passei o isolamento durante este período. Em momentos de desespero, olhar para a paisagem próxima trazia o alento das lembranças de deslocamento do passado. A vista que tinha da minha janela me levou a retornar aos lugares que habitei na infância, devaneando entre rodovias margeadas por campos abertos e matas de galerias, que logo eram ocupadas por gados que assim como eu se deslocavam pelas grammas ressecadas desse bioma.

Figura 1: Vista da janela. Fotografia digital. Acervo Pessoal. 2020-2022.

Lá do alto via o Rio Meia Ponte, que passa pela região norte de Goiânia. À sombra dos prédios, os animais pastavam na área de reserva ao longo do rio, que é cobijada pelo mercado imobiliário e as indústrias que aos poucos avançam sobre o terreno. Observar o gado pastar tranquilizava a mente, me recordava desses momentos tão intensos de viajar pra casa da minha avó no interior ou visitar minha mãe em Goiânia, marcados por profunda tristeza no retorno, que aos poucos ia dissipando no horizonte dessas paisagens.

Nestes trajetos considerava o gado que pastava como companheiro de viagem, também estavam em deslocamento nos pastos, às vezes parados às margens da estrada admirando o mesmo movimento que eu observava. As interações e trocas de afeto entre eles me comoviam, me despertavam o desejo de retornar para os lugares de onde vim e tinha acesso ao afeto e conforto. Nossa relação era próxima, moramos vizinhos na casa da minha avó, em outros momentos nos encontrávamos nas porteiras entre propriedades e mesmo quando me mudei para Goiânia ainda os via em alguns lugares da cidade, o que é bem intrigante em uma metrópole.

Crescer imerso nesse cenário cercado por bovinos, no qual estes são considerados

símbolo nacional, provoca uma familiaridade, que torna ainda mais difícil perceber o intenso processo de naturalização do discurso em torno de suas visualidades. Para Pegoraro, a visão compreendida como “uma construção cultural, que é aprendida e cultivada” (2011, p. 48) tem a capacidade de conformar os sujeitos a partir dos discursos que veiculam as imagens. Logo, a maneira que olhamos para esses animais está inscrita em uma possibilidade visual dada social e historicamente.

O gado que habita o mais profundo do meu inconsciente, é também parte dos brasões e bandeiras de estados e municípios, principal alimento para a população e amplamente celebrado nas festas populares, tendo ultrapassado o número de habitantes do país, contabilizadas no último censo cerca de 234,4 milhões de cabeças . Todo esse gado não é nativo do continente sul-americano, como pode então se tornar símbolo do país, ser cultuado nas mais diversas manifestações culturais em todas as regiões?

O primeiro sonho que tive retrata o momento inicial de desnaturalização desse discurso, em que começo a questionar sua vasta presença ao meu redor e suas representações na cultura contemporânea. Neste sonho que se passa no estacionamento do condomínio que apresentei na Figura 1, me vejo diante de um ajuntamento de pessoas vestindo verde e amarelo, reunidas para ver uma apresentação, e à medida que se entretinham eram hipnotizadas pela figura que se apresentava. Ao perceber o transe induzido tentei me afastar e subir pro meu apartamento quando fui encurralado por uma figura bovina. A atmosfera descontraída se transforma e tudo fica escuro, o animal me encara com olhos raivosos que brilham avermelhados.

Sempre que tentava me mover ele ameaçava me atacar, ao olhá-lo me esforço para manter a calma e apaziguá-lo, essa troca de olhares profundos pareceu durar alguns minutos. De alguma forma consegui passar com bastante cuidado, apesar disso seu olhar não parava de me fitar raivosamente. Essa situação de confronto com um bovino se repetiu em mais dois sonhos, mas em contextos diferentes, sempre durante um deslocamento, enquanto eu tentava voltar para casa. A troca de olhares intensa com o animal me fez pensar que aquela criatura sombria me conhecesse, tanto quanto eu a conhecia, me levando a crer que talvez estivesse encarando a mim mesmo.

Neste primeiro relato reconheço que a experiência onírica estava assentada no contexto político vivido no momento, em que os bovinos eram associados ao movimento bolsonarista, fato que se confirma pela vestimenta patriótica usada pelas pessoas no sonho. Foi o período em que assumidamente deixaram “passar a boiada” , expressão que ganhou repercussão a partir da fala do ex-ministro do meio ambiente, que quis se aproveitar do estado de calamidade pública ocasionado pela pandemia, para explorar brutalmente os recursos naturais.

Muitas correlações foram estabelecidas entre o movimento político e as figuras bovinas, como analogia direta ao seu comportamento de rebanho, o que ocasiona na nomeação de “gado” atribuída pela oposição aos seguidores de Bolsonaro. O animal também se consolida como símbolo do agronegócio mascarado de progresso para justificar o desmatamento ambiental e ocupação irregular de territórios que deveriam ser preservados.

O sonho inicial me convoca a rever essa naturalização e refletir sobre os sentidos atrelados à imagem deste animal no período em que vivemos. Compreendo essa experiência como uma forma de “desarmar os olhos”, que consiste em “desfazer o sentimento de familiaridade com toda imagem, a impressão de que ‘tudo foi visto’ e que, por conseguinte, não é preciso mais olhar.” (Didi-Huberman, 2018, p. 120). O gado que compunha as paisagens nas quais me deslocava durante a infância era visto com afeto, agora é tido como símbolo de destruição e retrocesso, em um cenário político que moveu transformações nas representações culturais.

A princípio se instaura um sentimento de indignação diante desta apropriação indevida da vida de outro ser. Todavia Didi-Huberman (id ib) afirma que é preciso rearmar os olhos, mas “não com regras gerais, com princípios rígidos ou representações que fechariam novamente o visível na armadilha das ideias pré-concebidas. Rearmar os olhos para ver, para tentar ver, para reaprender a ver.” Dessa maneira, é possível desconstruir o que foi estabelecido como verdade em relação às imagens, o que pode proporcionar uma mirada crítica e sensível.

A perturbação provocada por este sonho revela a possibilidade de expandir o repertório de imagens que viabiliza um outro olhar sobre a realidade. Os sonhos posteriores entretanto não permitem captar facilmente a mensagem que vem carregada de simbologias afetivas sem a contextualização política notória no primeiro. Este animal deixa de ser apenas um fetiche da cultura local para se tornar parte de mim se embrenhando em minha subjetividade, que me interpela com seu corpo sem usar palavras. Me proponho a explorar as questões em torno da representação bovina através da prática artística, assumindo as imagens do meu inconsciente como uma forma de compreender as visualidades do meu cotidiano e minha própria construção como sujeito.

NA OUTRA MARGEM: ZOOPOÉTICAS E PROCESSOS DE CRIAÇÃO

Essa sequência de sonhos, os quais não irei relatar neste trabalho, expandiram as possibilidades de visualizar o animal em questão, me fazendo deparar com um problema a ser investigado a partir da prática artística. O gado representado nas pinturas dos modernistas brasileiros era um retrato do que foi chamado “Brasil profundo”, que

buscava criar a imagem do interior, associada à vida no campo.

A presença bovina na arte brasileira surge pontualmente nos trabalhos de alguns artistas. Tido como símbolo de interesses econômicos, sua representação até a metade do século XX se definia com pouca expressividade, ora mero adorno nas paisagens, objeto de posse, instrumento de trabalho, fera a ser domada e vítima da crueldade humana, raramente foi protagonista nessas representações visuais. Os bovinos foram subestimados como motivo nas artes, mas se tornaram um importante símbolo nas representações populares, principalmente nas festas.

Na arte contemporânea brasileira os bovinos têm sido abordados de formas distintas por vários artistas como Humberto Espíndola, Hal Wildson, Rafael Almeida, Fábio Baroli, Jaider Esbell, Bartô e Denilson Baniwa, que dentre os mencionados é o que pretendo destacar por seu *O Minotauro* (2018), como visto abaixo na Figura 2. O artista tem o intuito de denunciar justamente o que era valorizado nas representações do século anterior: os interesses econômicos que prevalecem sobre as vidas de comunidades tradicionais e devastam o meio ambiente a mando da indústria agropecuária.

Figura 2: Denilson Baniwa. *O Minotauro*. 2018. Acrílica sobre tecido. 1,60 x 2 m. Disponível em: <https://d2rhvo9gmw09p6.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/04/O-Minotauro.jpg>. Acesso em: 03 de Abril de 2024.

Na pintura em que o animal sai das margens e ocupa o centro da tela, seu corpo é alvo do ataque dos povos que resistem ao avanço das fronteiras agrícolas, representada pela figura bovina que tem seu corpo usado para desbravar o terreno. Ao fundo, é acompanhado da frase “o agro é pop”, que denuncia a destruição do território em prol da expansão agropecuária que visa o lucro de uma elite que só explora e consome a vida do planeta e seus habitantes.

O trabalho do artista rompe com a naturalização denunciada anteriormente e questiona a presença do animal no território que se insere. Ela funciona como uma antítese e defesa contra as representações hegemônicas. No entanto, o animal é tão explorado nessa relação de subserviência quanto os demais seres que convivem entre essa disputa de territórios. A profanação do corpo bovino é evidente nas duas abordagens, ora como ferramenta de trabalho ora como alvo da ira humana diante dos abusos e injustiças de quem detém o poder. Para Maciel:

Pode-se dizer que as maneiras de definir, conceituar e descrever os animais estão contaminadas por valores de ordem ética, política, religiosa ou estética, incidindo também nas definições, conceitos e descrições que os homens fazem de sua própria espécie, além de reforçarem a hierarquia dos seres vivos estabelecida desde o Antigo Testamento e a cisão moderna entre homem e animal. (2023, p. 25-26)

A forma como representamos os bovinos ao longo da história refletem as crenças que criamos a respeito de sua função no mundo, que gira em torno de sua utilidade à humanidade, como força de trabalho e bem de consumo. É negado ao animal o direito à subjetividade, à condição de sujeito considerada exclusiva aos humanos questionada desde Darwin, que já reconhecia características como “inteligência, memória, senso de humor, atenção, imaginação, emoções complexas, associação de ideias e até mesmo autoconsciência” (Maciel, 2023, p. 31-32), como é visto em seus últimos escritos.

Tal constatação nos permite olhar para estas alteridades animais em busca de conexões sensíveis entre nossas espécies. O campo em questão debatido por Maciel (2023) é o das zoopoéticas, que na arte ou literatura possibilita entender os outros animais e sua natureza através dos sentidos e da imaginação, podendo proporcionar uma conexão também com a natureza animal que existe dentro de nós.

Nesta situação a arte pode ser uma ferramenta para acessarmos partes adormecidas ou mesmo recalçadas em nosso inconsciente, e nos aproximarmos das espécies com as quais compartilhamos nossa existência neste planeta. É necessário deixarmos de negar a animalidade que nos constitui e aprender a acessar essas

alteridades através de experiências ficcionais e poéticas. A ação de acender a outra margem nomeada por Maciel (2023) é a forma que podemos interagir e retratar experiências interespécies. No trabalho em questão, utilizo dos sonhos como ferramenta para explorar essa relação.

Nestes sonhos me conecto ao animal através do olhar onde consigo assumir seu ponto de vista e olhar para mim mesmo. Esse olhar me revela uma conexão que ainda não sei exatamente como descrever, o olhar bovino sobre mim provoca uma inquietação que ainda não consigo sistematizar, o que no processo criativo tem sido uma barreira. Maciel afirma que “adotar o ponto de vista de uma alteridade radicalmente outra é enfrentar o não sabido e demanda um salto, ainda que imaginário, para o outro lado da fronteira” (2023, p. 48).

Me questiono como abordar esta representação de forma distinta do que já foi feito. A pergunta não me leva a uma resposta satisfatória, o que não me impede de continuar em busca da resposta. Através da cerâmica tenho investigado formas de representar a imagem que me habita, sem reforçar os sentidos que profanam e violam a existência bovina. Retomo de outro sonho a imagem de um vaso, objeto ancestral que remete às primeiras criações humanas que exercem uma função utilitária, mas tem o seu valor como objeto sagrado e ritualístico. Além disso, a experiência de construir um vaso me remete a um movimento de retorno para si, da criação de um espaço interno. Através da técnica do acordelamento me envolvo em círculos para subir as paredes deste objeto/lugar cerâmico.

Apesar de convocar a imagem de um vaso, o objeto em questão não possui utilidade, visto que não serve para conter nada pois tem o fundo aberto. O objeto possui uma aspiração escultórica que se mostra na tentativa de figuração de um bovino que não corresponde ao real, mas a uma forma inconsciente, que se manifesta no processo criativo sem planejamento prévio ou esboços, é o que surge através do contato com a materialidade do trabalho.

Ao construir tais objetos tinha intenção de realizar uma queima alternativa, ou seja, sem a utilização de métodos convencionais, a base de eletricidade, gás ou mesmo um forno a lenha. Busquei simular uma queima primitiva, feita a partir de um buraco cavado no chão alimentado por matéria orgânica seca coletada no lugar onde seria realizada. Pretendia observar como o fogo poderia produzir diferentes cores e texturas na peça sob condições desfavoráveis, que poderiam mesmo colocar em risco o trabalho. As expectativas excederam o esperado como vemos abaixo na Figura 03.

(Figura 03): Achados arqueológicos: desvendando o mito do boi. Instalação cerâmica. Dimensões variadas. Acervo pessoal.

Para além do primitivismo que busquei simular através da queima alternativa, o objeto se despedaçou em tantas partes que mal se sustentava e incorporou aspectos de um objeto arqueológico, que percebi após recolher todos os cacos que estouraram e colocá-los próximos às peças. A proximidade entre o fogo e a peça é sempre um risco no processo de queima da cerâmica, e por falta de controle o calor se excedeu provocando o resultado inesperado. A frustração no momento foi inevitável, mas possibilitou a construção de outros sentidos que ainda não havia considerado integrar ao trabalho.

A semelhança a um achado arqueológico inspirou o título da instalação, que me coloca nessa jornada em busca de desvendar o animal que me habita e se manifesta através da figura bovina. Compreendo que o objeto foi escavado das profundezas do meu inconsciente, como ato primeiro que inaugura essa investigação, a partir daí sigo tecendo os sentidos e buscando outras formas de me aproximar dessas alteridades não humanas que carregam tanto de nós, assim como carregamos deles.

A existência bovina é concebida de forma utilitarista, focada apenas no trabalho, sem espaço para outras conexões ou significados. Nós, assim como eles, somos valorizados pelo que conseguimos produzir, bem como a utilidade da cerâmica é geralmente mais valorizada do que sua expressividade artística e sensível. No entanto, quando deslocada temporalmente adquire o status de artefato histórico, o que lhe atribui uma valorização diferente do usual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devido ao contexto político e sanitário da época na qual vivemos o isolamento social em decorrência da pandemia de COVID-19, a memória exerceu papel fundamental ao proporcionar alento e conforto em um período de tanta instabilidade. Os cenários que percorri na infância e até certa parte da adolescência retornam em forma de sonhos e devaneios diurnos, que me fazem almejar esses lugares que considero de pertencimento.

A difusão do tema na cultura popular do Brasil colocou os bovinos em lugar de destaque na cultura, acima das espécies locais, principalmente por sua relevância econômica. A partir do avanço do agronegócio, que agrava as condições ambientais e coloca em risco a vida de comunidades tradicionais, as representações bovinas passam por um processo de transformação na arte contemporânea, sendo reconhecidas como ícones de um projeto político devastador.

Da confluência entre paisagens reais e fictícias emergiram sonhos que ocuparam meu inconsciente quando deixei de frequentá-las, o que me convoca a revivê-los e, através da arte, expressar o que me desassossega. A partir da prática artística me propus a investigar como as imagens dos sonhos podem provocar rupturas nas formas de compreender e se relacionar com as imagens do mundo, que me proporcionaram leituras distintas sobre a representação em torno do animal em questão, que é limitada à sua apropriação como ferramenta de trabalho.

Retomo do início do texto a hipótese de Jaffé (2016) ao relacionar o sonho com animais a dissociação de um instinto da consciência que neste caso insiste em me cercear. A princípio encontrei na zoopoética concepções que me ajudaram a desbravar os sentidos ainda não conhecidos desta interação humano e animal. Concluo esta escrita com a sensação de que ainda há camadas a serem escavadas até que consiga de fato compreender: quem é o animal que me habita e como a experiência humana e bovina se encontram?

REFERÊNCIAS

DIDI-HUBERMAN, Georges. Atlas ou o gaio saber inquieto. Belo Horizonte: EditoraUFMG, 2018. (O olho da história, v. 3).

JAFFÉ, Aniela. O simbolismo nas artes plásticas. In: JUNG, Carl Gustav. O homem e seus símbolos. 3. ed. Rio de Janeiro: Harper Collins, 2016. cap. IV, p. 309-367. ISBN 978.85.69809.63-0.

LIMA, N. T. de M. de. Os homens veem um boi: uma breve reflexão sobre a representação da

espécie bovina no contexto brasileiro. MODOS: Revista de História da Arte, Campinas, SP, v. 7, n. 1, p. 370–397, jan.2023. DOI: 10.20396/modos.v7i1.8671115. Disponível em: <<<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/mod/article/view/8671115>>>. Acesso em: 11 de Junho de 2024.

MACIEL, Maria Esther. Animalidades: zooliteratura e os limites do humano. 1ª. ed. São Paulo: Instante, 2023. 236 p. ISBN 78-65-87342-42-9.

PEGORARO, Éverly. Estudos Visuais: principais autores e questionamentos de um campo emergente. Domínios da imagem, Londrina, ano IV, n. 8, p. 41-52, maio 2011.

MARCOS FELIPE FIDELIS ARAÚJO

Doutorando em Arte e Cultura Visual na linha de Poéticas Artísticas e Processos de Criação. Mestre em Arte e Cultura Visual pela UFG e Licenciado em Artes Visuais pela mesma instituição.